

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 15/12/2022

Alla c.a Dr.ssa Gaia Spinetti
IRCCS MultiMedica

CE 146.2022

Seduta del 01/12/2022 per via remota. Presenti 14 membri su 15.

540/2022

“MATISSE-Un Modello di organo artificiale della vAscolaTura del midollo osseo umano”

Promotore MultiMedica

Proponente Dr.ssa G. Spinetti

<u>Nominativo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Firma</u>
<u>Prof Emilio Trabucchi Presidente</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Claudio Anzà</u>	<u>Clinico</u>	<u>x</u>	
<u>Don Michele Aramini</u>	<u>Bioetico</u>	<u>X</u>	
<u>D.A.I. Calore Massimo</u>	<u>Rappresentante area professioni sanitarie</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Elisabetta Calabretto</u>	<u>Farmacista SSR</u>	<u>X</u>	
<u>Avv. Stefano Candela</u>	<u>Avvocato, esperto in materie medico-legale</u>	<u>X</u>	
<u>Prof Alberico Catapano</u>	<u>Farmacologo</u>	<u>NO</u>	
<u>Dr Roberto Pedretti</u>	<u>Clinico</u>	<u>NO</u>	
<u>Dr. Carmelo Di Pietro</u>	<u>Pediatra</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Sara Raimondi</u>	<u>Biostatistico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Davide Luigi Maria Lauri</u>	<u>Medico di Medicina Generale</u>	<u>NO</u>	
<u>Dr.ssa Adele Patrini</u>	<u>Rappresentante Associazionismo/Volontariato</u>	<u>X</u>	
<u>Prof. Gianfranco Gensini</u>	<u>Direttore Scientifico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Carmen Sommesè</u>	<u>Direttore Sanitario</u>	<u>x</u>	
<u>Dr Riccardo Cappato</u>	<u>Clinico ed esperto in dispositivi Medici</u>	<u>x</u>	

--	--	--	--

Decisione del CE

Dopo valutazione della documentazione in risposta alle richieste del verbale 112.2022 il Comitato Etico approva il protocollo senza riserve.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emidio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente